

Mehr persistente Sichtbarkeit für digitalisiertes Kulturerbe

Frankfurt, 10. Juli 2025

Im Rahmen des DGF-Projektes [PID Network Deutschland](#) geben die Stakeholder eine Einschätzung zur Nutzung der PID-Systeme in Deutschland ab. Die Deutsche Nationalbibliothek, als Projektpartner und Sitz der GND-Zentrale, legt ihre Einschätzung zur Nutzung der GND vor. Die GND ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung einer nationalen Strategie zur Förderung der Nutzung von PID-Systeme für Einrichtungen des Kulturerbes und der Forschung.

Grundsätzlich ist für die Hebung der Datenqualität, für die Verbesserung der Auffindbarkeit und Sichtbarkeit sowie für die Vernetzung von Ressourcen in einem übergreifenden Datenökosystem der Einsatz von Normdaten wie der GND unstrittig. Jedoch könnte der Nutzungsgrad in der Forschung und in den Kulturgut bewahrenden Einrichtungen noch gesteigert werden. Im Folgenden geben die Autor*innen vor dem Hintergrund der an der DNB gesammelten Erfahrungen mit Nutzenden des PID-Systems eine kurze Einschätzung zum Status quo und schließen mit einer Empfehlung zur Verbesserung der PID-Nutzung ab.

Status Quo

Die GND-Normdaten beschreiben eindeutig und persistent ausgewählte Entitäten. Man nutzt sie sowohl in der Recherche als auch zur Referenzierung unterschiedlicher Ressourcen in Beziehung zu einer Entität, beispielsweise einer Person, einem Ort oder einem Allgemeinbegriff. Es geht bei der Nutzung von GND-Normdaten beziehungsweise deren persistenten Identifikatoren (GND-IDs) vornehmlich darum, die Qualität der Metadaten zu kulturellen Objekten und damit deren Kontextualisierung zu heben, indem man Aussagen zu den Objekten mit entsprechenden GND-IDs verknüpft beziehungsweise, falls diese fehlen, neue GND-Datensätze anlegt.

In dem nebenstehenden Foto¹ sind man sehr gut, welches reichhaltiges Verknüpfungspotenzial zur GND ein einzelnes kulturelles Objekt hat, hier eine so genannte chinesische

¹ Foto: DNB (AfS) 2018, [CC BY](#)

[Steintrommel](#) mit einem Gedicht aus der Frühzeit des chinesischen Reiches – heute im Besitz des Deutschen Buch- und Schriftmuseums. Einzelne Kulturobjekte haben ihre Signatur in ihren jeweiligen Sammlungen. Nur im Ausnahmefall macht es Sinn, für ein einzelnes Objekt einen Normdatensatz anzulegen. Nur wenn ein solcher gebraucht würde, um eine Vielzahl weiterer Ressourcen mit diesem zu verknüpfen. Die GND ist eine Normdatei und erhebt als solche keinen Anspruch, ein Sammelbecken für IDs zu Kulturobjekten zu werden. Das ist schlicht nicht ihr [Zweck](#). Sinnvoll ist es zum Beispiel die Institution, die in den Metadaten als Besitzer des kulturellen Objektes genannt wird, mit ihrer GND-ID zu verknüpfen. Dasselbe gilt für Orte in Beziehung zum Objekt und Sachbegriffe zur Beschreibung des Objektes. Diese Funktion wird der GND auch zum Beispiel in den unter [minimaldatensatz.de](#) veröffentlichten Empfehlungen für die Metadaten zu musealen Objekten bei der Online-Publikation in der Deutschen Digitalen Bibliothek zugeschrieben. Zur Identifikation des Objektes soll jede Einrichtung jedoch ihre jeweilige Inventar- nummer angeben, heißt es dort.

Diese Referenzfunktion der GND-Normdaten schätzen gerade Museen und Sammlungen. Laut einer von [NFDI4Objects](#) im Jahr 2024 durchgeführten Umfrage² ist die GND sowohl für Universitätssammlungen als auch für Museen der zentrale Anbieter von Normdaten. Besonders bei Angaben zu Personen und Körperschaften wird auf das Angebot der GND zugegriffen. Neben der GND finden u.a. [GeoNames](#) für Ortsbezeichnungen und der Getty [AAT](#) für Material und Objekttypen Verwendung. Nur für die granulare und fachspezifische Beschreibung in den Bereichen Restaurierung, Datierung und Material werden eigene Vokabulare bevorzugt. Auch Archive verwenden zunehmend GND-IDs zur Verbesserung ihrer Metadatenqualität.³ Schließlich haben die meisten Anbieter von Erschließungssoftware sowohl für Sammlungen als auch für Archive den Zugriff auf die GND über eine lesende Schnittstelle integriert, um es den Anwendern möglichst leicht zu machen, die GND-ID direkt im Workflow zur passenden Aussage in der Sammlungsdatenbank zu übernehmen.⁴ Seit letztem Jahr lassen sich mit dem [GND Reconciliation Service](#) des Hochschulbibliothekszenentrum ([hbz](#)) größere Mengen an vorprozessierten Daten mit der GND abgleichen, um mittels automatisierter Verknüpfung die Qualität der Erschließungsdaten zu erhöhen. Diesen Service nutzen bereits viele Einrichtungen.

Die auf [Personen](#) bezogenen Normdatensätze der GND sind besonders attraktiv. In der GND werden Datensätze zu zeitgenössischen und historischen Personen, auch Pseudonyme, sowie zu mythologischen oder fiktiven Figuren angelegt. Entscheidend ist jeweils der Referenzierungsbedarf. Die nachstehende Grafik verdeutlicht den Bedarf an Normdaten zu Personen. Dieser Entitätstyp ist nicht nur besonders stark in der GND vertreten, er verzeichnet auch proportional die höchsten Zuwachsraten.

² Erste Ergebnisse zur Umfeldanalyse wurden in Form eines Whitepapers veröffentlicht: Schlösser, M., Schäffer, J., von Hagel, F., & Schäfer, F. (2024). Überblick über das Forschungsdatenmanagement in Museen und Universitätssammlungen. Zenodo. <https://zenodo.org/records/13789201>

³ Sprau, Mirjam; Bohn, Anna; Göllner, Simon, Köppl, Chantal; Marra, Stephanie; Marquet, Andreas; Mücke, Franziska; Watzlawzik, Stefan: Die GND im Archiv. Handreichung zur Nutzung von Normdaten. Berlin, Bonn, Frankfurt am Main. Version 1.0. 17.01.2025. URN: urn:nbn:de:bo133-2-37. Zur Handreichung: <https://collections.fes.de/publikationen/1562378>

⁴ Siehe Dokumentation des [GND-Workshop mit Erschließungssoftware-Anbietern für Museen und Archive](#) Oktober 2023

Oktober 2023 und August 2024

Darstellung der Anteile der verschiedenen Entitätstypen in der GND und ihre Verschiebung von 2023 zu 2024. In einem Jahr hat sich der Abstand zwischen dem Anteil der Tp-Datensätze zu Personen zu allen anderen Satzarten noch vergrößert.

Serviceangebote für Forschende, Museen, Sammlungen und Archive

Die gelisteten Institutionen bieten Zielgruppen spezifische Dienstleistungen rund um die GND an. Diese reichen von Beratung zur Nutzung von Normdaten bis zum Anlegen neuer Datensätze on demand.

Name des Anbieters	Spezialität
GND Agentur LEO BW regional	alle Sparten in Baden-Württemberg
GND Agentur data4kulthura	alle Sparten in Thüringen
GND Agentur Text+	text- und sprachbasierte Wissenschaften
FID Darstellende Kunst	für Wissenschaften in diesem Feld
FID Kunst, Fotografie, Design und Kunstgeschichte	für Wissenschaften in diesem Feld
FID Nordeuropa	für Wissenschaften in diesem Feld
FID Romanistik	für Wissenschaften in diesem Feld
FID Sozial- und Kulturanthropologie	für Wissenschaften in diesem Feld
Musiconn	Musikwissenschaften
Qalamos	Orientalistik
Kalliope Verbund	Nutzende der Software Kalliope
weitere Anbieter sind in Planung	

Details zu den Anbietenden finden sich auf der [GND-Website](#). Darüber hinaus berät auch die GND-Zentrale an der Deutschen Nationalbibliothek in allen Fragen rund um die GND.

Empfehlungen

In den letzten Jahren hat die Arbeitsstelle für Standardisierung (AfS) mit ihren Partnern der GND Kooperative große Anstrengungen unternommen, den Zugang zur GND zu vereinfachen. Angefangen von einer [Website zur GND](#), die Information und Orientierung im Netzwerk der Partner bietet, über verschiedene [Handreichungen](#) und [Schulungsangebote](#), dem [GND Explorer](#) zur Recherche von GND Entitäten, dem [GND Reconciliation Service](#) für den vereinfachten Abgleich von Datensets mit der GND bis hin zu der im Aufbau befindlichen Datenbank der GND Erfassungsregeln, der [GND Dokumentation](#), erhalten Interessierte aus Kultur und Forschung ein breites Angebot an Information, Orientierung und Werkzeugen. Jedoch können wir mit unseren Partnern konstatieren, dass es nach wie vor vielerorts an Datenkompetenz und vor allem an Ressourcen mangelt, um adäquat in die Erschließungspraxis sowohl in Kulturgut bewahrenden Einrichtungen als auch unter den Forschenden selbst die Arbeit mit GND-Normdaten integrieren zu können. Dazu wäre ein verstärktes und entsprechend ausgestattetes Interesse vor allem der Fördermittelgeber an Erschließung und Datenqualität in den Kulturerbeeinrichtungen und der Forschung erforderlich. Dies sollte nicht zuletzt aus der Einsicht heraus erfolgen, dass sich Wissen nur erneuern kann, wenn dessen Quellen und damit die ihnen zugrunde liegenden Daten auffindbar, nachnutzbar und neu interpretierbar sind. Wir empfehlen daher, in Kultur und Forschung Daten- und Qualitätsmanagement als notwendige Daueraufgaben entsprechend zu behandeln und auszubauen.

Diese Empfehlung wird von den Mitgliedern des [Standardisierungsausschusses für Deutschland, Österreich und der Schweiz](#) mitgetragen.

Kontakt

Arbeitsstelle für Standardisierung
an der Deutschen Nationalbibliothek

Email: gnd-info@dnb.de

in Frankfurt a M

Adickesallee 1

60322 Frankfurt a

Telefon +49 (0) 69 1525 14 35